

УДК 378.147

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ ЦИФРЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

АҚАНҚЫЗЫ ДАНА

Магистрант, Педагогика және психология 2 курс
Психология және педагогика кафедрасы,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Ғылыми жетекші – САБИРОВА ЖАҢЫЛСЫН НҰРМҰХАНҚЫЗЫ
Атырау, Қазақстан

Аннотация: Мақалада бастауыш білім беру үдерісінде цифрлық білім беру ресурстарын (ЦБР) тиімді қолданудың педагогикалық негіздері қарастырылады. Талдау барысында ЦБР-дің оқушының танымдық дамуына, оқу мотивациясын арттыруға және оқу материалын меңгертуге әсері зерттелді. Мақалада ТРАСК моделі негізінде мұғалімнің технологиялық, педагогикалық, мазмұндық білімін үйлестірудің рөлі көрсетілген, сондай-ақ математика, тіл дамыту мен дүниетану пәндерінде нақты цифрлық платформаларды қолдану мысалдары берілген. Зерттеу нәтижелері ЦБР-дың бастауыш сыныптағы оқу сапасын арттырудағы маңызды құрал екенін көрсетеді.

Түйін сөздер: цифрлық білім беру, цифрлық ресурстар, бастауыш сынып, ТРАСК моделі, педагогикалық негіздер

Білім беру жүйесіндегі цифрландыру – ХХІ ғасырдың білім беру саясатындағы басты бағыттардың бірі. Соңғы жылдары әлемдік білім беру тәжірибесі цифрлық ресурстар мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) белсенді енгізудің тиімділігін және қауырт қажеттерін дәлелдеді: 2020-2022 жылдары мектептің қашықтан жұмысқа көшу кезеңінде шамамен 1,6 миллиард оқушы оқу орындарынан алшақтап, көп елдер цифрлық платформаларға сүйенді [1]. Одан бөлек, цифрлық оқыту құралдары мен платформалардың қаржылық көлемі де жыл өткен сайын өсуде. EdTech нарығы 2024 жылы миллиардтаған долларлық көлемге жетіп, нарықтық аналитикаға сәйкес одан әрі өсу болжануда [2]. Бұл білім беру саласындағы технологиялық шешімдерге инвестицияның маңызды индикаторы болып табылады. Мұндай қаржылық өсу АКТ шешімдерінің білім беру контентін, оқыту әдістерін және бағалау құралдарын жаңартуға қажеттігін көрсетеді.

Алайда цифрландырудың тиімділігі тек технологияны енгізумен шектелменді. Халықаралық практика мен зерттеулер оқыту нәтижелерін сақтау үшін технологиялық шешімдердің педагогикалық негізделуі, оқушылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескеру және мұғалімдердің дайындық деңгейі маңызды екенін көрсетеді. Әсіресе, пандемия кезеңінде қамтамасыз ету пен сапа мәселелері цифрлық ресурстардың тең көлемде әсер етуіне кедергі келтірген басты факторлар болды. World Bank зерттеулері қашықтан оқыту кезінде мульти-модальды тәсілді қолдану қажеттігін атап өтіп, алайда көптеген елдерде ресурстардың шектеулігі оқыту сапасының төмендеуіне әкелгенін көрсетті [3].

Қазақстан жағдайында білім саласының цифрландыруы – мемлекеттік саясаттың приоритеті ретінде бекітілген сала. 2017 жылы қабылданған «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламалы цифрлық инфрақұрылымды дамыту, халықтың цифрлық сауатын арттыру және электрондық білім мазмұнын енгізу сияқты бағыттарды қамтиды [4]. Мұндай бастама мектеп білімін цифрландырудың заңнамалық және институционалдық негізін қалыптастырады. Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың жолдаулары мен дербес тапсырмалары білім беру жүйесіне жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды жедел енгізуді үдете түсті. Президент еліміздің болашағы технологиялық қабілеті жоғары мемлекетпен тығыс

байланысты [5]. Сол себепті оқытуда инновациялар мен цифрлық шешімдерді енгізу міндеті ерекше мағынаға ие болды.

Жоғарыда аталған маңыздылықтарды ескере отырып, мақала бастауыш сынып деңгейіндегі білім беру үдерісінде цифрлық ресурстарды қолданудың педагогикалық негіздерін жүйелі түрде қарастырады. Мақаланың мақсаты – бастауыш сынып оқыту практикасында цифрлық ресурстарды енгізудің теориялық-әдістемелік негіздерін анықтау, олардың оқу үрдісіндегі функциялары мен педагогикалық тиімділігін бағалау және қолдану шарттарын айқындау. Зерттеу пәні – бастауыш білім беру үдерісінде қолданылатын цифрлық ресурстар. Нысаны – цифрлық ресурстарды педагогикалық қолдану тәжірибесі мен оның оқу нәтижелеріне ықпалы. Зерттеу барысында әдеби шолу, салыстырмалы-талдамалық әдістер қолданылды.

Бастауыш білім беруде цифрландыру қазіргі педагогикалық парадигманың маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Ғалымдар мен зерттеушілердің еңбектерінде цифрлық ресурстар бастауыш жастағы балалардың танымдық ықпал ететін құрал ретінде сипатталады. Қазіргі білім беру кеңістігіндегі цифрлық трансформация оқыту процесін дәстүрлі модельден тұлғаға бағытталған, интерактивті, мультикомпонентті модельге көшіруді талап етеді.

Педагогикалық әдебиеттерде цифрлық білім беру ресурстары (ЦБР) – оқу мақсаттарына жетуге бағытталған, электронды форматта ұсынылатын оқу-әдістемелік ақпарат, цифрлық сервистер мен интерактивті құралдардың жиынтығы ретінде анықталады.

Е.С. Полат ЦБР-ды «оқыту мазмұнын визуалды, интерактивті және динамикалық түрде жеткізуге арналған педагогикалық құрал» деп сипаттайды [6].

П. Мишра және М.Ж. Келер еңбектерінде ЦБР технология, педагогика мен мазмұн бірлігі ретінде қарастырылып, оның тиімділігі ТРАСК моделіне негізделетіні дәлелденеді [7].

Ал бастауыш мектеп контекстінде ЦБР-дің педагогикалық мәні төмендегі аспектілерден көрінеді: оқу материалын жеңілдетілген, көрнекі түрде ұсыну; баланың жас ерекшелігін ескере отырып, ойын, анимация, тәжірибелік тапсырмалар арқылы ұсынып, танымдық қызығушылығын күшейту; оқушының жеке оқу қарқынына бейімделген тапсырмалар ұсыну; цифрлық кері байланыс арқылы оқу жетістігін нақты бақылау.

Төмендегі кестеде бастауыш сыныпта қолданылатын ЦБР түрлері жүйеленді.

1-кесте. Бастауыш сыныпта қолданылатын ЦБР түрлері

ЦБР түрі	Сипаттамасы	Педагогикалық мүмкіндіктері
Мультимедиялық ресурстар (бейне, аудио, анимация, 3D модель)	Оқу ақпаратын визуалды, дыбыстық формада беру	Көрнекілік, есте сақтау, зейін тұрақтылығы, күрделі ұғымды жеңілдету
Интерактивті платформалар (Kahoot, Quizizz, LearningApps, Google Classroom)	Дайын тапсырмалар, викториналар, тесттер	Мотивация, белсенділік, жедел кері байланыс, саралау
Электронды оқулықтар	Цифрлық форматтағы оқу материалы	Гиперсілтеме, интерактивті тапсырма, тең жаңарту, цифрлық бағалау
Мобильді білім беру қосымшалары	Смартфондарға арналған оқу бағдарламалары	Ойын арқылы оқыту, дербестік, кез келген ортада оқу
Бейнесабақтар мен анимациялар	Мұғалім түсіндіруімен немесе анимация арқылы берілген сабақ	Күрделі процестерді модельдеу, көрнекілік, түсінуді тереңдету

Кестеде көрсетілген ресурстардың ерекшелігі мультимодальды ақпарат беруі. Яғни мәтін, графика, видео және интерактив бір ортада ұсынылады. Бұл бастауыш жастағы балалардың визуалды қабылдауын, елестетуін және оқу мотивациясын арттырады.

П. Мишра және М.Ж. Келер ұсынған TRACK моделі цифрлық білім беру ресурстарын педагогикалық тұрғыда тиімді қолданудың ең ықпалды теориялық тұжырымдамаларының бірі болып саналады. Аталған модель халықаралық ғылыми қауымдастықта кеңінен мойындалған және қазіргі цифрлық педагогиканың әдіснамалық негіздерінің бірі ретінде қарастырылады. Оның маңыздылығы – білім беру процесінің технологияландырылуы тек құралдарды меңгерумен шектелмей, мазмұн, педагогика және технологияның өзара кірігуін талап ететінін ғылыми түрде дәлелдеп көрсетуінде [7].

TRACK моделі үш негізгі құрамдас бөліктің үйлесімділігін көздейді. Бірінші компонент – мазмұндық білім (Content Knowledge, CK). Компонент мұғалімнің нақты пән саласы бойынша терең теориялық және практикалық білімінің болуын білдіреді. Бастауыш сынып жағдайында бұл пәндік білімді меңгерумен қатар, күрделі ғылыми ұғымдарды оқушы жасына сай жеңілдетіп жеткізе алу, оқу материалын жүйелеу және пәнішілік байланыстарды көре білу қабілетіне де қатысты. Яғни, цифрлық ресурстарды тиімді пайдаланудың алғышарты – оның мазмұнының мұғалімнің пәндік құзыреттілігіне сәйкес келуі.

Екінші компонент – педагогикалық білім (Pedagogical Knowledge, PK). Бұл бастауыш сынып оқушыларын оқыту теориялары мен әдіс-тәсілдерін меңгеру деңгейін сипаттайды. Бастауыш жастағы балалардың психологиялық даму ерекшеліктері, оқыту формалары (ойын, топтық жұмыс, саралап оқыту), материалды меңгеру динамикасы педагогикалық білімнің маңызды аспектілерін құрайды. Цифрлық ресурстарды қалай, қашан және қандай әдіспен қолдану керектігін дұрыс анықтау мұғалімнің педагогикалық құзыреттілігінің деңгейіне байланысты. Сондықтан PK компоненті ЦБР-ді оқыту әдістемесімен ұштастыру қолданудың негізін қалайды.

Үшінші компонент – технологиялық білім (Technological Knowledge, TK). Аталған білім беру түрі мұғалімнің цифрлық құралдарды мақсатқа сай, педагогикалық жағынан орынды, техникалық тұрғыдан дұрыс пайдалану қабілетін білдіреді. Технологиялық білім цифрлық платформалармен, мультимедиялық ресурстармен, интерактивті құралдармен жұмыс істеу, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік, цифрлық сауаттылық пен ресурстардың техникалық мүмкіндіктерін тиімді пайдалану сияқты дағдыларды қамтиды. Бастауыш мектептің қазіргі жағдайында ТК мұғалім құзіреттілігінің ажырамас бөлігіне айналып отыр [8].

TRACK моделінің теориялық мәні – осы үш бөлім саласы жеке-дара болғанда емес, бір-бірімен кіріккен жағдайда ғана цифрлық педагогиканың толыққанды жүзеге асатынын көрсетуінде. Бастауыш мектеп мұғалімі CK, PK және TK компоненттерін тең үйлестіре білгенде ғана цифрлық білім беру ресурстары оқу процесінің сапасын арттырып, оқушылардың танымдық белсенділігін, оқу мотивациясын және нәтижелілігін күшейтеді.

Демек, модульдің басты идеясы – цифрлық ресурсты қолдану сапасы мұғалімнің технологияны білуіне ғана емес, оны педагогикалық әрі мазмұндық тұрғыда дұрыс біріктіре алуына тікелей тәуелді.

Л.Д. Пфаффе еңбектерінде ұсынылған осы модель ЦБР қолдану деңгейін бағалауға мүмкіндік береді:

1. S – Substitution: қағаз оқулықты электронды оқулықпен жай ауыстыру;
2. A – Augmentation: функционалды артықшылықтар қосу (интерактивті тесттер);
3. M – Modification: тапсырмаларды түбегейлі өзгерту (бейнежоба, мультимедиялық есеп);
4. R – Redefinition: бұрын мүмкін болмаған жаңа оқу әрекеттерін жасау (виртуалды зертхана, AR/VR) [9].

Бастауыш мектепте SAMR моделі ресурстарды механикалық қолданудан шығармашылық қолдануға көшуге мүмкіндік береді.

Жоғарыда аталған педагогикалық негіздер мен модельдерді басты назарға ала отырып, төменде бастауыш сынып сабақтарының құрылымына сәйкес цифрлық ресурстарды қолдану тәсілдері жүйелі түрде талдадық

Математика сабақтарында цифрлық визуализацияның рөлі айрықша, өйткені бастауыш мектеп жасындағы оқушылар абстрактілі ұғымдарды тікелей қабылдай алмайды, олар көбіне нақты көрнекі әрекеттерге сүйенеді. Осы тұрғыдан алғанда интерактивті симуляторлар мен визуалды платформалар математикалық түсініктерді қалыптастырудың тиімді құралына айналады. Мысалы GeoGebra ресурсы геометриялық фигураларды динамикалық түрде құрастыруға, олардың қасиеттерін көрнекі түрде өзгертуге мүмкіндік береді, бұл баланың кеңістіктік ойлауын дамытады әрі математикалық заңдылықтарды тәжірибелік деңгейде сезінуге жағдай жасайды. Ал Bilimland Mathematics платформасының түсіндіру бейнесабақтары теориялық материалды қысқа әрі нақты түрде ұсынуымен ерекшеленеді: оқушылар математикалық амалдардың орындалуын, есептердің шығу ретін және түсіндіру логикасын қадам-қадамымен көре алады. Бұған қоса, PhET Interactive Simulations симуляторлары ұзындық, масса, көлем сияқты шамаларды салыстыру, өлшеу мен тәжірибе арқылы түсіндіру барысында жоғары тиімділік көрсетеді. Оқушы виртуалды тәжірибелер жүргізу арқылы шамалардың өзгеруін бақылап, математикалық түсініктерді нақты өмірлік жағдайлармен ұштастыра алады.

Практикалық тұрғыдан алғанда, мысалы 3-сыныптың «Бөлшектер» тақырыбын түсіндіру кезінде GeoGebra ресурсын қолдану өте тиімді нәтиже береді. Мұғалім шеңберді бірнеше бөлікке бөліп, әрбір бөлшек бөлігінің қандай үлесті білдіретінін визуалды түрде көрсете алады. Оқушы экрандағы фигураны көріп қана қоймай, оны өз бетімен өзгерте алады: бөліктер санын арттыру, азайту, бөліктердің түсін өзгерту, олардың пропорциясын салыстыру сияқты әрекеттерді орындау арқылы абстрактілі «бөлшек» ұғымын нақты модельмен байланыстырады. Осындай интерактивті әрекеттер оқушының танымдық белсенділігін арттырып, ұғымның мәнін механикалық жаттаудан гөрі тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Одан бөлек, тілді дамыту үдерісінде аудиовизуалды қолданудың маңызы ерекше. Әсіресе дыбыстық талдау, буындау, сөздің морфемиялық құрамын тану, сөйлем құрастыру сияқты тілдік дағдылар цифрлық білім беру ресурстарының көмегімен тиімді әрі жылдам меңгеріледі. Мәселен, LearningApps – платформасы тіл дамытуда қолдануға өте ыңғайлы құралдардың бірі. Мұндағы «Дыбысты сәйкестендір» тапсырмаларында оқушылар берілген дыбысты естіп, оны тиісті әріппен немесе суретпен сәйкестендіреді. Ал «суретке қарап сөз таңда» сияқты жаттығулар оқушының сөздік қорын кеңейтіп, заттың бейнесін оның атауымен байланыстыруға мүмкіндік береді. Аталған платформада «түбір-жұрнақ-жалғау» сәйкестендіру ойынын қолдану барысында оқушылар әр морфеманың қызметін тәжірибе арқылы меңгереді. Сонымен қатар, Valaran TV арнасының оқу-әдістемелік негізде жасалған мультфильмдері тілдік түсініктерді бала санасына табиғи, ойындық формада енгізуге жағдай жасайды. Tamur Online ресурсы да бастауыш деңгейге арналған интерактивті тапсырмалары арқылы оқушылардың оқу техникасын, мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын, сөз мағынасын түсіну қабілеттерін дамытады.

Дүниетану пәнінде цифрлық ресурстарды қолдану оқушылардың қоршаған әлемді тану үдерісін тереңдетіп, табиғи және әлеуметтік құбылыстарды ғылыми тұрғыда түсінуіне мүмкіндік береді. Бұл пәннің мазмұны бейнелік, көрнекілік және тәжірибелік ақпаратқа өте бай болғандықтан, визуалды және интерактивті цифрлық құралдар бастауыш жастағы оқушылардың қабылдау ерекшеліктеріне дәл сәйкес келеді. Мысалы, табиғаттағы маусымдық өзгерістерді, жарық пен көлеңкенің пайда болуын, ауа массаларының қозғалысын немесе адам ағзасындағы мүшелердің қызметін анимациялық модельдер негізінде көрнекі түсіндіру оқушылардың ғылыми ұғымдарды жылдам әрі терең қабылдауына ықпал етеді.

PhET Interactive Simulations ресурсы дүниетану пәнінде кең қолданылады. «Жарық және көлеңке», «Ауа мен заттардың қасиеттері», «Қозғалыс және күш» сияқты симуляциялар бастауыш сынып оқушыларына тәжірибені нақты өмірді жасау мүмкін болмаған жағдайда

виртуалды ортада эксперимент жүргізуге жағдай жасайды. Одан бөлек, YouTube Kids платформасындағы ғылыми бейнематериалдар да дүниетану сабақтарында тиімді қолданылады. Мұндағы қысқа әрі түсінікті бейнелер табиғи құбылыстарды (жауынның түсуі, кемпіркосақтың пайда болуы, жанартаудың атқылауы), жануарлар мен өсімдіктер тіршілігін, экожүйелердің жұмысын балаға қызықты форматты түсіндіреді. Аудиовизуалды материалдар баланың бақылау дағдысын дамытып, ғылыми фактілерді көзбен көруге мүмкіндік береді. Ал Google Earth ресурсы картография, география элементтері, табиғи аумақтарды салыстыру, жер бедерін зерттеу сияқты тапсырмалар үшін таптырмас құрал. Оқушылар нақты жердің спутниктік бейнесін көріп, өлшем жасау, масштабты өзгерту, аймақтардың уақыт бойынша өзгерісін бақылау сияқты әрекеттер орындай алады.

Практикалық кейс ретінде «Қоршаған орта және табиғатты қорғау» тақырыбында Google Earth платформасын қолдануды мысал етуге болады. Сабақ барысында мұғалім оқушыларға түрлі жылдары түсірілген спутниктік суреттерді салыстыруды ұсынады. Оқушылар орман алқаптарының азаюы немесе өзен арналарының өзгеруі сияқты экологиялық мәселелерді визуалды түрде анықтайды. Мысалы, нақты бір аймақты таңдап, 2000 жыл мен 2020 жыл аралығындағы өзгерістерді салыстыру арқылы ағаш кесудің, адам әрекетінің қоршаған ортаға әсерін талдайды. Сабақ соңында әр оқушы өз байқаулары негізінде экологиялық рефлексия жазады: орман азаюының себептері, табиғатты қорғаудың маңызы, адам әрекетінің салдары туралы жеке пікірін білдіреді. Мұндай тапсырма оқушы бақылаушы ғана емес, табиғатқа қатысты жауапты ой айтушы және шешім ұсынушы тұлға ретінде қалыптастырады.

Түйіндей келе, бастауыш білім беру үдерісінде цифрлық білім беру ресурстарын тиімді қолдану қазіргі педагогикалық тәжірибенің маңызды құрамдас бөлігіне айналып отыр. Зерттеу барысында анықталғандай, цифрлық ресурстар оқытуда жандандырып, бастауыш жастағы балалардың танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес келетін көпарналы қабылдауды қамтамасыз етеді. Визуализация, интерактивті тәжірибе, аудио-видео сүйемелдеу, ойын технологиялары – мұның бәрі оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, оқу материалының қолжетімді әрі түсінікті болуына ықпал етеді.

Математика, тіл дамыту, дүниетану пәндеріне арналған ресурстардың тиімділігі олардың оқушыны белсенді әрекетке тартуымен, оқу мазмұнын кезең-кезеңімен отырып меңгерту мүмкіндігімен түсіндіріледі. ТРАСК моделі көрсеткендей, мұғалімнің технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білімді үйлестіре қолдануы ЦБР-дің шынайы педагогикалық пайдасын ашады. Сонымен бірге, цифрлық ресурстарды қолдануда оқушының жас ерекшелігіне бейімдеу, мазмұнның мемлекеттік стандарттармен сәйкестігі, ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау маңызды екені дәлелденді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. UNESCO. Startling digital divides in distance learning emerge [Электронды ресурс]. – URL: <https://www.unesco.org/en/articles/startling-digital-divides-distance-learning-emerge>
2. Research and Markets. Education Technology Market Size, Share & Trends Analysis Report by Sector, and Use, Type, Deployment, Region, with Growth Forecasts, 2025-2030. [Электронды ресурс]. – URL: <https://www.researchandmarkets.com/reports/5415585/education-technology-market-size-share-and-trends#:~:text=The%20Education%20Technology%20Market%20was,line%20with%20advances%20in%20technology.>
3. World Bank. Digital Pathways for Education: Enabling Greater Impact for All. – Washington, D.C.: The World Bank, 2021. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099121924170540585/pdf/P173530-29989c5d-3961-4501-88bb-5e99142ae813.pdf>
4. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы // Электрондық үкімет порталы. – URL: <https://primeminister.kz/assets/media/tsifrly-azastan.pdf>
5. Президенттің цифрландыру жөніндегі тапсырмасы шеңберінде қазақстандық мектептерде ЖИ оқыту іске қосылады // Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің ресми ақпараттық ресурсы. – 2025. – URL: <https://primeminister.kz/news/prezidenttin-tsifrlandyru-zhonindegi-tapsyrmasy-shenberinde-kazakstandyk-mektepterde-zhi-okytu-iske-kosylady-30385>
6. Tekin A., Polat E. Technology policies in education: Turkey and several other countries //Journal of Theory and Practice in Education. – 2014. – Т. 10. – №. 5. – С. 1254-1266.
7. Mishra P., Koehler M. J. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge //Teachers college record. – 2006. – Т. 108. – №. 6. – С. 1017-1054.
8. Koehler M., Mishra P. What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? //Contemporary issues in technology and teacher education. – 2009. – Т. 9. – №. 1. – С. 60-70.
9. Pfaffe L. D. Using the SAMR model as a framework for evaluating mLearning activities and supporting a transformation of learning. – St. John's University (New York), 2017.